

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume I, Issue 6

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 6 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-6>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

SOBIROV Avazxon Abidjonovich
Andijon Davlat Pedagogika instituti
o'qituvchisi

MIRZAYEVA Albina Abduqayum qizi
Andijon Davlat Pedagogika instituti
talabasi

ISAKOVA Zuxra To'liqinboy qizi
Andijon Davlat Pedagogika instituti
talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022753>

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA DARS O'TISH TEXNOLOGIYALARI VA XALQARO STANDARTLAR

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada hozirgi kunda maktab, litsey va oliy ta'lim tizimida dars o'tish jarayonidagi texnologiyalarning integratsiyalashuvi hamda xalqaro standartlar asosida yaratilgan texnologiyalar xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: texnologiya, integratsiya, individual, ko'nikma, malaka, xalqaro tajribalar.

SOBIROV Avazkhan Abidzhonovich
Andijan State Pedagogical Institute
teacher

MIRZAYEVA Albina Abdukayum kizi
Andijan State Pedagogical Institute
student

ISAKOVA Zuxra Tulkinboy kizi
Andijan State Pedagogical Institute
student

TECHNOLOGIES FOR CONDUCTING CLASSES IN SECONDARY SCHOOLS AND INTERNATIONAL STANDARDS

ANNOTATION

This article will talk about the integration of technologies in the course of classes in the school, Lyceum and higher education system, as well as technologies created on the basis of international standards.

Keywords: technology, integration, individual, skills, qualifications, international experiences.

СОБИРОВ Авазхон Абиджонович

*Андижанский государственный педагогический институт
учитель*

МИРЗАЕВА Альбина АБДУКАЮМОВНА

*Андижанский государственный педагогический институт
студент*

ИСАКОВА Зухра волнистая девушка

*Андижанский государственный педагогический институт
студент*

ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь пойдет об интеграции технологий, используемых в настоящее время в системе школьного, лицейского и высшего образования, а также технологий, созданных на основе международных стандартов.

Ключевые слова: технология, интеграция, индивидуальность, навыки, компетенции, международный опыт.

Ta'lim va texnologiyalar rivojlanishini doim birin-ketin amalga oshirilgan va bir-biriga uzviy bog'langan. Yurtimizda ta'limga berilayotgan yuksak e'tibor natijasida yoshlarimiz juda katta yutuqlarga erishmoqdalar. Ta'lim sohasiga ko'plab olim va olimalarning kirib kelishi esa xalqaro miqyosda o'zimizni tanitishimizga imkon tug'dirmoqda. Kelajagimiz umidi bo'lgan yosh avlodga bilim berishda va tarbiyalashda o'zimizning milliy modelimizning shakllanganligi barchamizga ma'lum, ammo xalqaro tajribalarni o'rganish va tadqiq qilish bilim va ko'nikmalarni yanada mustaxkamlaydi.

Maktabda texnologiyaning integratsiyasini amalga oshirish, asosiy o'qitish qobiliyatlari va talabalarning texnologiyadan hozirgi foydalanishlari ushbu tadqiqot uchun ahamiyatli emas. Buning o'rniga texnologiyani birlashtirish uchun yanada qulay asos ishlatiladi. Xalqaro ta'lim texnologiyalari instituti (ISTE) o'qituvchilar uchun Milliy ta'lim texnologiyalari standartlariga muvofiq (NETS-T) tadqiqotlar uchun asos yaratadi. NETS-T standarti (ISTE, 2000-2005) bir nechta alohida maydonlarning texnologiya integratsiyasini qamrab olgan oltita standartni o'z ichiga oladi.

1-standart-bu" texnologik jarayonlar haqidagi bilimlar yoki tushunchalar " mavjud va rivojlanayotgan texnologiyalar bilan bog'liq asosiy bilim va ko'nikmalar.

2-standart" o'quv muhitini va o'quv tajribalarini rejalashtirish va loyihalashtirish " ni o'z ichiga oladi, chunki texnologiyaning ustuvor yo'nalishi talabalar bilan o'tkaziladigan vaqtni o'z ichiga oladi.

3-standart-bu" o'rganish, o'qitish va o'qitish dasturi", talabalarning o'zaro ta'siri va sarflangan vaqt.

4-standart "O'lchov va baholash"dir.

5-standart-bu" Mahsuldorlik va kasbiy amaliyot", o'qituvchilarning doimiy malakasini oshirish va umrbod ta'lim jarayoni, shu jumladan texnologiya resurslarini rivojlantirish.

6-standart-bu texnologiyaning ijtimoiy, axloqiy va huquqiy jihatlari [2].

NETS-T standartlarining yangi versiyasi 2008- yilda nashr etilgan. Yangi standartlar beshta yo'nalishda ishlab chiqilgan va o'zgargan:

- (a) talabalarni o'rganish va ijodkorlik,
- (b) raqamli yoshni o'rganish tajribasi va baholari,
- (c) raqamli asr va ta'limning ishlashi,

(d) raqamli fuqarolik va javobgarlik

(e) kasbiy o‘shish va yetakchilik.

Bir qarashda, yangi standartlar yaxshiroq tashkil etilgan va yaxshiroq ifodalangan. Ammo ushbu tadqiqot avvalgi standartlardan foydalanganligi sababli, ushbu moddalardan foydalanish bilan bog‘liq texnologiya yordamida o‘rganish strategiyalarining ahamiyati [1, 2] asoslarini taqdim etdi.

Texnologiya tadqiqotchilar integratsiyasida o‘qituvchilarning roli ahamiyatli. O‘qituvchi o‘quv jarayonining eng muhim elementlaridan biri, deb qabul qilingan. O‘qituvchilar vaqtini samarali o‘tkazish uchun yangiliklar va innovatsiyalarni qabul qilishga ijobiy munosabatda bo‘lishdi. XXI asrda o‘qituvchilar axborot texnologiyalari kundalik sinf faoliyatida muhim ahamiyatga ega ekanligini tushunishadi. Kompyuter yordamida o‘qitish o‘qituvchilarga axborot texnologiyalari va texnologiyalari bo‘yicha ta‘lim dasturlaridan foydalanishga imkon beradi va ularning egasi ekanligini ko‘rsatish uchun yetarli ma‘lumotni birlashtirishga yordam beradi [3].

Talaba va talabalarga yo‘naltirilgan ta‘limning individual ehtiyojlari tufayli sinfga kompyuterlarning muqarrar ravishda kiritilishi o‘qituvchining rolini o‘zgartirdi. O‘qituvchi qo‘llanma bo‘lishdan tashqari hamma narsani bilishi kerak. Kompyuterlar ham o‘zgardi. O‘qituvchilar tegishli usulni qabul qilish va tanlash uchun eng mos model va strategiyalarni aniqlaydilar. Bunda o‘qituvchi usul, vaqt, jismoniy imkoniyatlar, xarajatlar, talabalar guruhining hajmi, mavzu xususiyati va sinf muhitiga bo‘ysunadi. O‘qitish usullari va o‘quv muhitini yaratish voqealar rivojini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan, o‘qituvchi tegishli o‘qitish strategiyasini aniqlagandan so‘ng o‘qitish usullari to‘g‘risida qaror qabul qilishi kerak. Strategiyalar va besh xil usullar o‘rtasidagi munosabatni ko‘rsatadi. O‘qitish amaliyoti o‘qitish strategiyasining bevosita ifodasidir. O‘qituvchiga yo‘naltirilgan usul passiv talabalarga olib keladimi? Didaktik so‘roq qilish yoki o‘qitish jarayonini tuzish bir tomonlama yondashuvdir [4-5].

Didaktik savollar ‘qaerda’, ‘nima’, ‘qachon’ va ‘qanday’. Ushbu usulning samaradorligi nima uchun ‘oshirilishiga bog‘liq. Kooperativ ta‘lim strategiyalari interfaol o‘qitish usullari doirasida qo‘llaniladi. O‘qitishga an‘anaviy yondashuv ma‘ruza orqali amalga oshiriladi. Alohida talabalar bilan hamkorlik rag‘batlantirilmaydi. Ammo faol va hamkorlikda o‘qitishda quyidagilar ro‘y beradi:

- muammoni hal qilish
- aqliy hujum
- masalalarni o‘zaro muhokama qilish
- muammoni hal qilishda o‘zaro birdamlik va individual javobgarlik hissi jamoaviy loyiha muhitini yaratadi

O‘qitish strategiyasi va o‘qitish usullari, o‘qitish ko‘nikmalari va texnikasi o‘rtasidagi munosabatni tushuntirish mumkin. Ko‘nikmalar aniqroq ko‘rsatma xatti-harakatlarini ko‘rsatish uchun ishlatiladi. Ko‘nikmalarga savollar berish, muhokama qilish, tushuntirish va ko‘rsatish kiradi. O‘qitish qobiliyatlari, shuningdek rejalashtirish va boshqarish konfiguratsiyani o‘z ichiga oladi. Ko‘rsatma modellari, strategiyalari, usullari va ko‘nikmalar o‘rtasidagi munosabatni ko‘rsatadi [5-7].

O‘qitish modeli samarali o‘qitish-o‘qitish jarayoni, strategiyalari, usullari va ko‘nikmalari texnikasini amalga oshirishga asoslangan. Ushbu modelga ko‘ra, o‘qitish-o‘qitish jarayoni keng istiqbolni—falsafiy yondashuvni aks ettiradi. O‘quv-o‘qitish jarayonini ushbu tushunchaga muvofiq, mavzuni tanlash, tarkibni tahlil qilish, o‘qitishning psixologik tamoyillari va usulni tanlash kabi bir qator o‘qitish strategiyalarining samaradorligi aniqlanadi.

Kasb-hunar litseylarida ishlaydigan o‘qituvchilar, ularning texnologiyalari, strategiyalari, usullari va texnikasi bo‘yicha ushbu tadqiqot natijalariga ko‘ra, texnologiyalarni tanlash va ulardan foydalanish samarasiga nisbatan quyidagilar tavsiya etiladi: kasb-hunar litseylari o‘qituvchilari konferentsiyalar, seminarlar va in-dagi ishlanmalarni kuzatib borish uchun texnologiyani birlashtirishi va takomillashtirishi kerak.modulli o‘qitishda foydalanish uchun majburiy bo‘lgan xizmatlarni o‘qitish faoliyati.

Seminar kabi konstruktivistik o‘qitish usullarini ko‘paytirish kerak. Yangi texnologiyalar maktab muhitida osonlikcha mavjud va ularni ta‘minlash kerak. Xususan, ta‘lim dasturlaridan foydalanish asl litsenziyalash davlati tomonidan ta‘minlanishi kerak. Bu o‘rnatilishi kerak bo‘lgan bepul, ochiq kodli dasturiy ta‘minot namoyishlari.

Texnologiya tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan o‘qitish strategiyalariga qaraganda kamroq kasbiy usullardan foydalanilgan. Ta’lim fakultetlari texnologiyani o‘qitishda integratsiyadan foydalangan holda o‘z kurslarining samaradorligini oshirishi kerak [8].

Yangi texnologiyalar, texnologiya tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan o‘qitish strategiyalari, usullari va texnikalarida ko‘p yillik foydalanish bilan o‘qituvchilarning nafaqasi kamroq.

Bu xizmat ichidagi tayyorgarlikning yetishmasligini yengib o‘tishi kerak. Universitetlar bir kishi uchun kompyuterlar sonini ko‘paytirishi kerak. Texnologiyalar, kompyuterlar va o‘qitish texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirish uchun kompyuter laboratoriyalari va internetdan ochiq foydalanish kerak. Fakultet malakasini oshirish va kurslarni qayta ishlash yanada amaliy bo‘lishi kerak. Tanlov kurslarida, konferentsiyalarda va seminarlarda ijtimoiy va madaniy sezgirlikni oshirish kerak. Ilmiy tadbirlarni tashkil etish nomzodlarni o‘qitishda texnologiyadan samarali foydalanish kabi choralarni ko‘rish uning imkoniyatlarini oshirishi kerak [9-10].

Mobil texnologiyalarning keng va jadal rivojlanishi o‘rganishga boshqacha ta’sir qilishi mumkin.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Arpa P. ogretim Teknolojilerinin Ogretim Strateji, Yontem va Tekniklerinin Secimine va Kullanimina Etkisi. Magistrlik dissertatsiyasi, Marmara universiteti, Istanbul, 2010 yil [turk tilida].
2. Cenxon CG. Texnologiya integratsiyasida turli omillar va tajribalarning rolini o'rganish: Professional modelning tavsifi. Doktora Tezis. Jorj Meyson universiteti, ta'lim va inson taraqqiyoti kolleji, Fairfax, VA, 2008.
3. Gurol A. ta'lim va o'qitish jarayonida oldindan xizmat o'qituvchilar o'ychan fikrlash ko'nikmalarini aniqlash. Energiya Sci Technol Qism B Education 2011; 3:387-402.
4. Ulucinar Sagir S. maktabgacha o'qituvchilar energiya ta'lim Sci Technol qismi B fan va tabiat faoliyatini ko'rib chiqish 2011;3:331-342.
5. Oztas F, Oztas H. Biologiya o'qituvchisi nomzodlarining insonning nafas olishi va metabolik energiya manbai haqidagi muqobil tushunchalari. Energiya Sci Technol Qism B Education 2012; 4:749-756.
6. Dikmenli M, Kardak O, Yener D. fan talabalari o'qituvchilarining olimlar uchun metaforalari. Energiya Sci Technol Qism B Education 2012; 4:51-66.
7. Calik M. A constructivist ta'lim muhiti mening aspirantlar fikr ta'sir qanday createcturacksng edi? Energiya Sci Technol Qism B Education 2011; 3:1-13. C. Akuner va boshq. / Eest Part B ijtimoiy va ta'lim tadqiqotlar 4 (2012) 2217-2226 2225
8. Kocakulah xonim 8-sinf o'quvchilarning kontseptual saqlash naqsh, o'zgartirish va energiya energiya turlari Sci Technol qism B educational 2011;3:153-172.
9. Fizika kompyuter yordam tadqiqotlar yesilyurt M. Meta-tahlil: Turkiya namunasi. Energiya Sci Technol Qism B Education 2011; 3:173-182.
10. Akkuzu ZC. Genel Lise Matematik Derslerindeki Ogrenme ve Ogretme Sureclerinin Belirlenmesi Uzerine bir Nitel Calisma. Magistrlik dissertatsiyasi, Gazi universiteti, ta'lim fanlari instituti, Anqara, 2006 yil [turk tilida].

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 6-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-6

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-6

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz